

Устюжанина Е.В., Рудаков И.О.
Москва, ЦЭМИ РАН, РЭУ имени Г.В. Плеханова
dba-guu@yandex.ru, thefirstrudakov@gmail.com

ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

Развитие трудовых отношений можно представить как движение в направлении постепенного разделения труда и специализации трудовых функций, повышения квалификации работников, освобождения их от давления внеэкономического принуждения и формирования условий для раскрытия творческих способностей личности. Но одновременно можно вести речь и о прямо противоположных тенденциях – обеднении содержания труда, новых формах принуждения к труду, выхолащивании интеллектуальной составляющей трудовой деятельности, рутинизации трудовых функций и деквалификации работников. И эти противоречия характерны не только для сегодняшнего периода автоматизации и роботизации производственных процессов. Сходные явления можно было наблюдать на всем протяжении развития хозяйственной деятельности.

Задача настоящей работы – проследить соотношение четырех важных характеристик трудовой деятельности на протяжении различных периодов исторического развития. К таким характеристикам мы отнесли соотношение следующих параметров: (1) свободный и подневольный труд; (2) квалифицированный и неквалифицированный труд; (3) престижные и обыденные виды деятельности; (4) творческий и рутинный труд.

Деление труда на свободную и подневольную деятельность начинается с появления сословного общества с его внеэкономическими формами принуждения и продолжается уже в форме экономического принуждения к труду, свойственного рыночной экономике.

Квалифицированный труд, в отличие от неквалифицированного, предполагает предварительную подготовку работника и его специализацию на определенной профессии, что ведет к разделению труда и повышению его производительности. Вместе с тем развитие техники и технологии, в том числе, появление таких феноменов как машинный и компьютерный труд, способствуя росту общей факторной производительности, зачастую приводят к обеднению содержания труда и его деквалификации.

Деление труда на престижные и обыденные виды деятельности было впервые введено в изучение Торстеном Вебленом. Согласно его подходу, такое деление порождается двумя социальными инстинктами – мастерства и соперничества и проявляется в том, что деятельность, позволяющая демонстрировать более наглядные атрибуты успеха (охотничьи и военные трофеи, богатство, популярность), воспринимается престижной и

статусной; в то время как деятельность с меньшей демонстративной способностью считается обыденной.

Наконец, трудовую деятельность можно разделить на творческую и рутинную. Творческая деятельность – это работа в условиях высокой степени неопределенности и отсутствия отработанного шаблона действий. Рутинная – представляет собой деятельность по известным алгоритмам с низким уровнем неопределенности.

Исследование того, каким образом трудовая деятельность развивалась в рамках этих направлений (развилки), призвано помочь лучше понять траекторию и особенности трансформации труда в эпоху цифровизации.

Обобщая подходы различных исследователей, для целей настоящей работы мы предлагаем рассмотреть историю хозяйственной деятельности через призму следующих этапов и периодов развития экономики (таблица 1).

Таблица 1

Периодизация этапов эволюции хозяйственной деятельности

	Этапы	Периоды
1.	Общинная экономика	Присваивающая экономика
		Аграрная экономика
2.	Сословная экономика	Варварский период
		Государственно-бюрократический период
3.	Рыночная экономика	Мануфактурный период
		Фабричный период
		Экономика услуг
4.	Современная (сетевая) экономика	Цифровой период

Источник: Авторская разработка

Рассмотрим, как на каждом из выделенных нами этапах (периодах) проявляются соотношения основных параметров трудовой деятельности: свободного и подневольного, квалифицированного и неквалифицированного труда, престижных и обыденных видов деятельности, а также творческого и рутинного труда.

В первом периоде общинной экономики, при присваивающем типе хозяйствования, деятельность всех членов общины не сильно отличается друг от друга. Они занимаются физическим трудом низкой квалификации (если понятие квалификации вообще применимо к периоду), целью которого является выживание. Деления на престижные и обыденные виды деятельности не существует, как и института подневольного труда.

Трудовая деятельность данного периода включает в себя элементы творчества. Если определить творческий труд как деятельность с высоким уровнем неопределенности (и отсутствием конкретного алгоритма выполнения задачи), то можно утверждать, что охота первобытного человека являлась творческой деятельностью: высокий уровень неопределенности в местоположении дичи, траектории ее повадок, методов охоты, наличия опасных хищников. Процесс охоты определялся большим количеством факторов, оценка и преодоление которых требовало нестандартного подхода. Такую же логику можно использовать для выявления творческих элементов в собирательстве и рыболовстве.

Неолитическая революция и переход к воспроизводственному типу хозяйственной деятельности порождают такие явления как специализация труда и выделение доблестных занятий. Охота становится престижным видом деятельности благодаря демонстративно понятным атрибутам успешности охотника – трофеям. Появляются ранние ремесла, специализированные орудия труда, эксперименты по одомашниванию животных – все это способствует усилению творческой составляющей деятельности отдельных членов общины и повышению их квалификации.

В период варварства с появлением постоянного излишка начинает отчетливо проявляться все развилки развития трудовых отношений: разделение труда; деление деятельности на престижную (охота и военные набеги) и обыденную (сельское хозяйство); возникновение зачатков квалифицированного труда управляющих и ремесленников. Впервые начинает появляться подневольный труд – рабство.

На этапе военно-бюрократической экономики развитие специализации, ремесла и торговли способствуют увеличению числа квалифицированных видов деятельности. Занятия с наглядными атрибутами доблести (военное дело) еще более увеличивают свою престижность. Зарождаются основы классового общества. Для отдельных людей творчество становится основным видом деятельности – появляются профессии с большой долей творческой составляющей: философы, художники, скульпторы, архитекторы. При этом большая часть населения (крестьянство) занимается низкоквалифицированным рутинным физическим трудом.

В период мануфактурной экономики престижность деятельности начинает определяться её доходностью, что позволяет успешным владельцам мануфактур и купцам повышать свой социальный статус. Начинает распространяться новая форма подневольного труда – наемный труд, который в этот период можно отнести к труду средней и даже низкой квалификации. На фабричном этапе развития экономики данные тенденции сохраняются. При этом возрастает квалификация отдельных наемных работников, а также появляются новые виды творческой деятельности в области науки, технологии, и управления предприятием.

В условиях экономики услуг престижность деятельности продолжает определяться ее доходностью или социальной значимостью (известные творческие личности, политики, ученые и изобретатели). Большая часть населения на этом этапе занимается наемным подконтрольным трудом. Услуги, требующие преимущественно физического труда (курьеры, обслуживающий персонал), можно отнести к рутинному труду низкой квалификации. Услуги, требующие умственного труда (консультанты, менеджеры, финансисты) относятся к квалифицированным видам деятельности с элементами творческого труда.

Проявление развилки на современном этапе развития экономики во многом повторяет предыдущий, при этом цифровизация экономики и компьютеризация труда вносят заметные корректировки в то, как эти развилки проявляются. Престижность так же определяется прибыльностью и социальной значимостью деятельности (экономика внимания). На этом этапе развилка квалифицированности становится более жесткой. Неквалифицированный труд проявляется в форме либо простого физического труда, либо труда операторов, обслуживающих компьютеры. Увеличивается количество видов деятельности, в которых компьютеры являются необходимым обеспечивающим элементом.

Творческие виды деятельности на этом этапе также получают заметное развитие. Цифровые социальные сети создали уникальное средство коммуникации, позволяющее быстро обмениваться любым видом информации. Одним из престижных видов деятельности становится создание контента на сетевых социальных платформах.

Ниже представлена таблица, кратко отражающая проявления развилки в каждом периоде (на каждом этапе) развития экономики.

Представленное деление позволяет выявить несколько закономерностей.

Первая закономерность заключается в том, что, начиная с периода варварства, все развилки развития трудовых отношений явно проявляются на всем протяжении истории.

Таблица 2

Базовые характеристики трудовых отношений на разных этапах развития хозяйственной деятельности

<i>Период / этап</i>	<i>Свободный / подневольный</i>	<i>Квалифицированный/ низкоквалифицированный</i>	<i>Престижные / обыденные</i>	<i>Творческий/ рутинный</i>
<i>Общинная экономика</i>	Все занимаются свободной целенаправленной деятельностью, обеспечивающей выживание общины	Преимущественно неквалифицированный физический труд. Появление зачатков специализации. Незначительная доля умственного труда	На ранней стадии деление явно не проявляется. Впоследствии охота становится доблестным видом деятельности, а сельское хозяйство – обыденным занятием	Возможно деление членов общины на новаторов, изобретающих новые подходы к охоте, земледелию, ремеслу, и исполнителей, которые трудятся по известным алгоритмам
Присваивающая экономика	Все члены общины заняты свободным трудом для обеспечения выживания общины	Низкоквалифицированный труд. Сочетание физического и умственного труда у большинства работников (изучение повадок животных, охота и ручная обработка туш и растений)	Отсутствие специализации не дает различию проявляться в явном виде	Сочетание творческого и рутинного труда. Собираительство как рутинное. Но одновременно нужно было придумывать подходы к охоте, собирательству, обустройству жилища
Аграрная экономика		Специализацию среди ранних ремесленников можно отнести к квалификационному труду	Охота начинает становиться престижным видом деятельности. Может совпадать с гендерным разделением труда	Сохранялся сочетание творческого и рутинного труда. Появляются люди, экспериментирующие с животноводством и сельским хозяйством. Зарождается искусство
<i>Словесная экономика</i>	Появление института подневольного труда	Выделение квалифицированного умственного труда в отдельную категорию – полководцы, религиозные деятели, философы, чиновники. Квалифицированный физический труд ремесленников и военнослужащих	Престижными становятся виды деятельности с явными демонстративными атрибутами (трофеи): военное дело на Западе и бюрократия на Востоке	Начало выделения творческой деятельности. Геология, философия, наука, искусство как самостоятельные виды занятий
Варварский период	Появление подневольного труда (услужение у полководцев, вождей); захват рабов в ходе набегов	Увеличение видов деятельности, требующих предварительной подготовки. Появление правящего класса, занимающегося в основном умственным трудом	Военная деятельность с явными демонстративными атрибутами становится престижной	Творческие люди занимаются созданием новых технологий в ремесле, ратном деле, управлении. Появление предметов роскоши и развитие искусства
Государственно-бюрократический период	Увеличение доли подневольного труда: рабы, крестьяне, служители у правящих и военных элит	Квалифицированный труд ремесленников, военнослужащих, представителей власти; низкоквалифицированный труд крестьян	К престижным видам деятельности второго уровня добавляются выдающиеся ремесленники, обеспечивающие элиты или их идеологию (оружие, предметы роскоши, архитекторы)	Выделение творческой деятельности в отдельную категорию: полководцы, управляющие, искусство, торговля

Продолжение таблицы 2

<i>Период / этап</i>	Свободный/ подневольный	Квалифицированный/ неквалифицированный	Престижные / обыденные	Творческий/ рутинный
Рыночная (индустриальная) экономика	Появление и распространение наемного труда как новой формы подневольной деятельности. К представителям свободной целенаправленной деятельности добавлялись предприниматели и управляющие	Возрастание доли неквалифицированного наемного труда (сначала мануфактурный и машинный труд, а затем труд по оказанию простых услуг). Развитие новых видов квалифицированной деятельности: предпринимательство, управление, наука, инженерное дело	Появляется новый демонстративный атрибут - богатство	Рост доли рутинного наемного труда. Появление нового класса творческой деятельности: предприниматели, наука, инженерное дело, оказание интеллектуальных услуг
Мануфактурный период	Появление нового вида подневольной деятельности – наемного труда	Ремесленные хозяйства вытесняются мануфактурами. Работники переходят в разряд низкоквалифицированных рабочих. Появление зачатков управления как профессиональной деятельности	Престижность в большей степени начинает определяться размером богатства: правящие элиты, владельцы мануфактур, купцы	Рост доли рутинного наемного труда. Деятельность владельцев мануфактур включает в себя элементы творчества: участие в рыночной конкуренции и организация труда наемных работников
Фабричный период	Дальнейшее распространение наемного подконтрольного труда. Развиваются новые виды свободной деятельности: наука, технология	Распространение высококвалифицированного труда ученых, изобретателей, линейных менеджеров	Деятельность по управлению производством, развитию науки и технологий становится престижной	К творческой деятельности добавляются научная деятельность, деятельность по изобретению и внедрению новых технологий
Экономика услуг	К свободной целенаправленной деятельности добавляются высококвалифицированные специалисты, оказывающие сложные услуги	Высококвалифицированный труд специалистов, оказывающих сложные услуги; к низкоквалифицированному добавляются простые услуги	Оказание сложных услуг (требующих высокой квалификации) становится престижным: юристы, финансисты, маркетологи.	Творческий труд специалистов, оказывающих сложные услуги; к рутинным видам деятельности добавляются простые услуги
Современная (сетевая) экономика	Деятельность по созданию новых технологий и их внедрению становится свободной и целенаправленной; деятельность операторов - подконтрольной	Квалифицированный труд становится необходимым для значительного числа видов творческой деятельности; Увеличивается потребность в труде низкой квалификации	Престижными становятся деятельность по обеспечению цифровой экономики: программисты, разработчики, инженеры. Атрибут популярности играет все большую роль в определении престижности.	Творческий труд инноваторов (изобретателей, предпринимателей, менеджеров высшего звена) Рутинный труд операторов

Источник: авторская разработка

Вторая закономерность состоит в том, что развитие трудовых отношений носит не однонаправленный характер. Так, доля свободного труда сначала демонстрирует тенденцию к снижению (увеличивается доля подневольного труда), а затем потихоньку начинает повышаться. В то же время уровень различия между престижными и обыденными видами деятельности демонстрирует обратную тенденцию – сначала увеличивается, а затем становится относительно стабильным.

Третья закономерность проявляется в том, что некоторые развилки положительно связаны между собой (квалифицированный и творческий труд). В то же время, как мы уже отмечали, соотношения свободного и подневольного труда, с одной стороны, и престижных и обыденных видов деятельности, с другой, изменяются разнонаправленно.

Наконец, четвертая закономерность – это снижение доли квалифицированного и творческого труда, связанное с внедрением цифровых технологий. Похожее явление имело место в период формирования основ рыночной экономики, что свидетельствует о его связи со становлением новых технологий – появлением феноменов машинного и компьютерного труда.

Список использованной литературы:

1. Веблен Т. Теория праздного класса - М.: АСТ, Neoclassic, 2021. - 384 с.
2. Илюшечкин В. П. Теория стадийного развития общества. — М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1996. — 406 с.
3. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура — М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2000 - 606 с
4. Кобищанов Ю. М. Теория большой феодальной формации // Вопросы истории 4-5 -1992 - 57-72.
5. Корякин В.В. К вопросу о сущности и основных особенностях первобытной экономики (эпоха неолита) // Новые идеи в философии. Электронный журнал - 2020 - № 7, С.103 - 113
6. Маркс К. Капитал / составитель. Г. Преображенский. Серия «Лениздат-классика» — СПб.: Лениздат, 2018 - 512 с.
7. Паринов С.И. К теории сетевой экономики. – Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2002. – 168 с.
8. Семенов Ю.И. Политарный ("азиатский") способ производства: сущность и место в истории человечества и России : философско-исторические очерки. Серия «Академия фундаментальных исследований: история» — М. : Ленанд, 2019. - 376 с.
9. Тоффлер Э. Третья волна / под ред. Гудимовой С.М. – М.: АСТ, 2010 - 800 с.
10. Устюжанина Е.В., Евсюков С.Г., Сигарев А.В., Устюжанин В.Л. (2021) Трансформация рынка труда: влияние пандемии и прогнозы на будущее // Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. № 1, С. 77-102